

Deliverable D2.1

Documento contenente i requisiti, le specifiche ed il design del workflow di analisi di sicurezza dei dispositivi IT/OT (c.d. framework)

Progetto: I.o.T.Vigil

CUP: E13C22001060006

Acronimo Progetto:	I.o.T.Vigil
Titolo Progetto:	IoT Vigilance Sorveglianza sulla sicurezza e resilienza degli asset IT e OT
Spoke di riferimento:	SPOKE 1 – MEGALITHIC – Methods and technologies enhancing local specialization strategies in Health, Industry and Cybersecurity/Università degli Studi dell'Aquila (UnivAQ)
Ambito/Linea progettuale:	Security for Systems - Cybersecurity for IoT <input checked="" type="checkbox"/> IoT cybersecurity ideas incubation.
Durata (mesi):	11
Abstract (max 1500 characters):	
<p>A seguito della sempre più capillare diffusione delle tecnologie IoT, tanto nel settore produttivo quanto in quello personale, l'esigenza di proteggere adeguatamente la componente OT al pari di quella IT è divenuta oramai dirimente, a causa del diffondersi di letali minacce cyber dirette espressamente ai settori che fanno largo uso di tali tecnologie: energia, trasporti, manifatturiero e così via. Se per la componente IT esistono soluzioni consolidate che possono soddisfare le esigenze di protezione cyber, per la componente OT la situazione è radicalmente diversa. Difatti, gli strumenti per il Vulnerability Assessment sono sostanzialmente gli unici disponibili, mentre per il Penetration Testing le metodologie di testing sono tuttora basate in larga parte su attività manuali, che oltre a richiedere ingenti risorse economiche e di tempo, presuppongono la disponibilità di personale specializzato in realtà oggi assente dal mercato del lavoro. Il progetto IoT Vigilance si propone di colmare tale lacuna, realizzando una piattaforma automatizzata di Penetration Testing per l'infrastruttura IT/OT volta ad identificare – anche tramite tecniche di Machine Learning - e valutare le vulnerabilità in modo proattivo e raccomandando le azioni di remediation necessarie. Inoltre, la piattaforma integrerà la valutazione del rischio cyber con un sistema di Asset Management che consenta di monitorare globalmente tanto l'infrastruttura IoT quanto le sue vulnerabilità.</p>	
TRL iniziale:	1
TRL finale:	3

Sommario

1 Premesse	3
2 Design dell'architettura IT	4
INTRODUZIONE	4
inrimaONE	4
inrimaONE: il modulo Asset Management	5
Integrazione inrimaONE e OT box	7
ANALISI DEI REQUISITI	8
ANALISI UI/UX	9
ANALISI TECNICA	11
PRESUPPOSTI OPERATIVI	21
DIPENDENZE	22
3 Design dell'architettura OT	23
OT-BOX	23
Interfaccia con inrimaONE	23
SMART METER: DIGITAL TWIN	26
Librerie Utilizzate	26
Gurux DLMS Library	26
Boofuzz	27
Architettura del Programma	28
Modulo Smart Meter Simulato	28
Modulo DLMS Sender/Receiver	30
Modulo Fuzzer	30

1 Premesse

Dopo aver passato in rassegna i contributi accademici e operativi relativi alle tecniche di Vulnerability Assessment e Penetration Testing, sia per le componenti di Information Technology (IT) – già molto diffuse e strutturate – che, soprattutto, per quelle di Operational Technology (OT), più destrutturate, e di come possibili strategie basate sull'intelligenza artificiale possano essere utilizzate per automatizzare l'analisi delle risultanze del VA/PT e la presentazione dei risultati agli utenti, in questo documento vengono illustrati i requisiti e le specifiche elaborate per identificare l'architettura di massima per l'implementazione prototipale.

Si descriveranno quindi:

- l'architettura hardware e software;
- i componenti e il workflow – per i dispositivi IT – che comporranno il framework progettato;
- le specifiche per l'integrazione, in un'unica UI/UX, dei dati provenienti dalle analisi di vulnerabilità IT e OT;
- le metodologie per la presentazione all'utente degli esiti delle analisi e delle conseguenti minacce/raccomandazioni;
- il collegamento tra gli esiti delle analisi e un sistema di Asset Management contenente i dati infrastrutturali sui dispositivi IT/OT testati.

2 Design dell'architettura IT

INTRODUZIONE

Ai fini dello sviluppo della soluzione, si è concordato di integrare il dispositivo di analisi delle vulnerabilità OT (c.d. "OT Box", che verrà descritto nel capitolo successivo) con una soluzione SaaS di Asset Management proprietaria di Infoteam, inrimaONE.

All'interno della soluzione è stata sviluppata un'interfaccia di comunicazione e presentazione delle risultanze tale da permettere un'esposizione olistica e strutturata agli utenti.

Tale scelta si giustifica in considerazione:

- della compatibilità di interfacciamento tra la OT Box e inrimaONE;
- della possibilità di sviluppo interno, che consente maggiore flessibilità, un valore aggiunto notevole in ambito di sviluppo sperimentale e prototipale;
- della praticità di integrare una soluzione nuova in un modulo di Asset Management già esistente, che permetta quindi di valutare le reali capacità di integrazione e utilizzo su un "case study" quanto più realistico dell'OT Box, per rispondere ad un'esigenza ormai dirimente di valutare le vulnerabilità anche sui dispositivi OT, oltre che su quelli IT.

Tale soluzione permette anche una diffusione ad un pool di utilizzatori esponenzialmente più ampio dello strumento, che consentirà quindi di raccogliere un maggior numero di feedback per successivi sviluppi.

inrimaONE

La piattaforma inrimaONE è una soluzione applicativa - erogata in modalità SaaS - che presenta un'architettura modulare finalizzata a rispondere alle diverse esigenze di sicurezza odierne. Il modulo core è denominato Asset Management e permette non solamente di censire l'infrastruttura ICT bensì anche – e soprattutto – di gestirla efficacemente individuandone le relazioni e le interdipendenze.

Tramite la soluzione si possono mappare tutti gli aspetti di Governance e gestione ICT, identificando le relazioni ed interdipendenze fra hardware, software, reti, servizi, contratti di manutenzione e tutti gli altri aspetti rilevanti in ottica di sicurezza.

La piattaforma potrebbe essere integrata con altri software di qualsiasi tipo (di management, di protection o altri) e consente di aggiungere ulteriori moduli di sicurezza che permettono sia di adempiere

alle sempre più pressanti indicazioni normative dirette agli operatori di qualsiasi natura, le quali richiedono la completa e sicura gestione del patrimonio informativo, che di gestire anche e concretamente il ciclo di vita degli asset ed in tal modo tenere costantemente sotto controllo le informazioni fondamentali quali scadenza delle licenze, presenza di software non supportati, soggetti da contattare in caso di problemi e così via.

inrimaONE: il modulo Asset Management

Come anticipato in precedenza il modulo core del software inrimaONE è quello di Asset Management. Attraverso questa piattaforma è consentito di mappare, gestire e monitorare correttamente l'infrastruttura ICT di qualsiasi organizzazione, essendo essenziale – sotto il profilo della sicurezza delle informazioni – conoscere a fondo cosa occorre proteggere, in modo da comprendere effettivamente come proteggerlo e monitorare l'andamento delle misure applicate.

Il modulo consente di mappare nello specifico:

- gli assets di qualsiasi natura e senza limitazioni (Server, Virtual Machine, access point, dispositivi mobili, smart-meter, sistemi SCADA, PLC, IED, Router, Switch, HMI);
- le reti e le posizioni sulle quali gli assets risiedono;
- le informazioni gestite tramite gli assets e le reti, e dunque i flussi di dati;
- i servizi erogati all'interno e/o all'esterno grazie all'apporto di assets, reti ed altri servizi;
- le parti interessate, e dunque i soggetti – persone fisiche o giuridiche – aventi rilevanza sotto il profilo della sicurezza delle informazioni (fornitori, dipendenti etc..);
- i contratti, con i relativi termini di servizio e gli assets/servizi coinvolti dagli stessi;
- le credenziali di accesso;
- le relazioni, e dunque impatti e dipendenze.

Il modulo non costituisce pertanto un mero inventory dei devices aziendali, quanto piuttosto consente la gestione degli asset e di tutti gli aspetti relativi alla loro sicurezza e alle informazioni da essi trattate.

Per la progettazione della soluzione target del progetto IoT Vigil non è stato necessario apportare alla piattaforma inrimaONE delle migliorie specifiche alle funzionalità in essere ma nello sviluppo ci si è concentrati sulle specifiche necessarie a permettere l'integrazione tra l'OT Box con la soluzione.

Si è proceduto, infatti, a collegare la funzionalità specifica di analisi delle vulnerabilità sugli asset OT a qualsiasi asset di tale natura censito sulla piattaforma.

Come visibile successivamente dal mockup della soluzione, l'integrazione prevede un'interfaccia utente volutamente semplice e intuitiva tale da permettere di lanciare le scansioni su di un qualsivoglia strumento compatibile.

La compatibilità degli strumenti sarà riferita a quelli categorizzati come OT nella piattaforma

C'è da considerare, inoltre, che la **tecnica** individuata per identificare le vulnerabilità in essere sui dispositivi è di tipo **fuzzing**, ossia un metodo di analisi, estremamente utile nei contesti in cui il software dei dispositivi OT potrebbe essere interamente o parzialmente proprietario, e quindi non direttamente ispezionabile, che consiste nell'invio di input casuali o malformati a un sistema per individuare vulnerabilità nei protocolli e software OT.

Nella sua forma più semplice, quindi, il fuzzing impiega mutazioni casuali in un insieme di input iniziali, allo scopo di individuare comportamenti anomali attivati da particolari combinazioni di valori di ingresso. Ciò implica che l'analisi sia continua da parte del tool e termini quando è l'operatore a ritenere sufficienti le vulnerabilità identificate.

In tal senso, la componente di machine learning e intelligenza artificiale potrebbe essere impiegata per contribuire alla:

- traduzione e interpretazione dei risultati ricevuti dall'OT Box in un formato direttamente "leggibile" dall'utente;
- valutazione dei risultati per capire quando siano state identificate criticità significative tali da considerare sufficiente l'analisi svolta e identificare le azioni di remediation.

La principale area di sviluppo consiste quindi nell'integrazione tra inrimaONE e l'OT Box e nella creazione di un'interfaccia utente che permetta di presentare e mostrare i risultati in maniera chiara e sintetica e di gestire l'analisi. Si riportano i dettagli nella sezione successiva.

Integrazione inrimaONE e OT box

Come anticipato, l'implementazione sviluppata consiste nella creazione di specifiche soluzioni idonee a permettere la comunicazione tra il modulo di Asset Management con quello di scansione sugli applicativi OT e permettere un'efficace interazione tra il modulo e l'utente.

L'esigenza è quindi quella di costruire un flusso di comunicazione tra le due soluzioni (inrimaONE e OT Box) tale da consentire:

- **l'avvio delle scansioni**, ossia, su richiesta dell'utente, tramite l'inserimento delle specifiche sul dispositivo, di lanciare le funzionalità di scansione insite nell'OT Box, richiamandole tramite una chiamata API;
- **mettere in pausa e riprendere le scansioni**, su richiesta dell'utente o quando i risultati si ritengono ottimali ai fini dell'analisi;
- **arrestare le scansioni**, se non più necessarie o terminate;
- **conservare o recuperare i dati delle scansioni**, soprattutto ai fini del monitoraggio delle azioni di remediation e di cronologia storica;
- **mostrare l'output delle scansioni all'utente**, su richiesta, in un formato quanto più sintetico e interattivo.

ANALISI DEI REQUISITI

Di seguito si riporta l'analisi dei requisiti in relazione alle macro-aree identificate:

OB-1: Adattare l'interfaccia dell'applicativo per gestire la nuova funzionalità (lancio della scansione mediante OT Box)

ID	Obiettivo
OB-1.1.1	Implementare un nuovo tab nella scheda degli asset, abilitando la scansione solamente nel caso di componenti OT, nella quale è possibile gestire l'avvio, la pausa e l'arresto delle scansioni e poter vedere i risultati della scansione.

OB-2: Integrazione con componente di scansione device OT

ID	Obiettivo
OB-2.1.1	<p>Stabilire una connessione tramite REST API alla proxy messa a disposizione dal modulo esterno di scansione, per poter scambiare i dati necessari per le scansioni.</p> <p>Dati necessari per la richiesta della scansione:</p> <ul style="list-style-type: none">● marca del dispositivo (es: smart meter);● modello;● tipologia di scansione lanciata (fuzzer);● identificativo campagna di test;● durata massima● comando (avvio/pausa/riavvio/arresto).

OB-3: Gestione degli errori

ID	Obiettivo
OB-3.1.1	<p>È necessaria la corretta gestione degli errori che possono derivare dall'integrazione delle due componenti. A tal riguardo, le seguenti linee guida devono essere rispettate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere traccia degli errori nei log di sistema; • mostrare nella UI un messaggio di errore con una indicazione chiara sulla problematica e indirizzamento verso il centro di supporto (ove necessario); • gestione delle diverse casistiche di errore.

ANALISI UI/UX

Si riporta di seguito il mockup della soluzione che rappresenta visivamente l'output desiderato e permette di avere contezza del design del progetto prima dello sviluppo e secondo i requisiti preliminari esplicitati in precedenza.

Si intende creare un'interfaccia aggiuntiva sulla piattaforma inrimaONE ("scansioni") che consenta all'utente di inserire i dati preliminari necessari ad identificare il dispositivo, la tipologia di scansione da effettuare, il nome della campagna di test e successivamente permettere il lancio della scansione.

Come da requisiti identificati, una volta selezionato il dispositivo e indicati gli estremi per la scansione, la piattaforma dovrebbe permettere all'utente di poter:

- avviare la scansione;
- visionare le specifiche della scansione ("Data scansione", "Orario Scansione", "Tipo Scansione");
- visionare lo stato della scansione ("Avviato", "In pausa", "Stop", "Conclusa");
- visionare il risultato sintetico e di dettaglio della scansione ("Risultato", "Azioni" - 🔍 "Visualizza dettagli", "Azioni" - 📄 "Scarica report");
- mettere in pausa, riprendere o interrompere definitivamente la scansione;
- visionare lo storico delle scansioni effettuate.

SCANSIONE

Marca Modello Tipologia di attacco Identificativo campagna di test Durata massima del test

Scansione in corso... ▶ Avvia ⏸ Pausa ⏹ Stop

STORICO

Data scansione	Orario scansione	Tipo scansione	Stato scansione	Risultato	Azioni
03 / 04 / 2025	09:33:12	Fazzer	Avviata	-	Visualizza dettagli Scarica report
31 / 03 / 2025	10:34:00	Fazzer	In pausa	-	Visualizza dettagli Scarica report
12 / 03 / 2025	17:20:20	Fazzer	In pausa	-	Visualizza dettagli Scarica report
05 / 01 / 2025	09:33:12	Fazzer	Stop	-	Visualizza dettagli Scarica report
05 / 01 / 2025	09:33:12	Fazzer	Conclusa	Device non sicuro	Visualizza dettagli Scarica report
05 / 01 / 2025	09:33:12	Fazzer	Conclusa	Device sicuro	Visualizza dettagli Scarica report
05 / 01 / 2025	09:33:12	Fazzer	Conclusa	Interrotta	Visualizza dettagli Scarica report

🗑 Rimuovi 🔄 Annulla 💾 Salva 📄 Salva e crea nuovo

L'utente deve poter visualizzare i dettagli dell'esito della scansione (cliccando sul tasto "Visualizza dettagli"):

ANALISI TECNICA

Dal punto di vista tecnico e architetture, l'esigenza specifica è quella di integrare la piattaforma inrimaONE con l'OT Box tramite chiamate via REST API. La comunicazione, in fase di POC (Proof of Concept), non prevede autenticazione.

Gli obiettivi sono stati identificati come i seguenti:

- permettere di scansionare gli asset (interfaccia grafica);
- creare un'**interazione** con il modulo esterno OT Box per permettere l'input da parte dell'utente e la restituzione dei risultati.

Per le funzioni di interfaccia grafica non risultano specifici requisiti tecnici da evidenziare oltre quelli già espressi nel mockup della soluzione.

Ai fini di creare un'interazione l'obiettivo sarà raggiunto grazie ad una connessione tramite REST API con il modulo esterno (OT Box) che si occupa di scansionare asset e inviare gli esiti della scansione, sempre tramite integrazione API.

Di seguito vengono rappresentate le interazioni dinamiche tra i componenti del sistema durante l'esecuzione degli scenari funzionali previsti dalle specifiche:

- avvio e ricezione dei risultati;
- pausa scansione;
- riavvio scansione;
- arresto scansione.

Il diagramma mostra la sequenza logica delle interazioni tra i vari attori coinvolti (modulo di Asset Management di inrimaONE, OT Box e OT devices), evidenziando il flusso delle operazioni, le chiamate ai metodi, le risposte attese.

Attraverso questa rappresentazione, è possibile comprendere come il sistema si comporti nel tempo in risposta a determinati input dell'utente o evento esterno.

IOT Vigil - sequence diagram

Per ciò che attiene, specificatamente, l'interazione tra il modulo di Asset Management e l'OT Box, oggetto della presente sezione, si evidenziano quindi le seguenti interazioni:

1. avvio scansione;
2. interruzione della scansione;
3. messa in pausa scansione;
4. riavvio scansione;
5. ricezione e illustrazione all'utente dei risultati.

Dettaglio endpoint di integrazione

1.Avvio Scansione

- Box OT espone un endpoint che viene chiamato per iniziare il processo di scansione, che restituisce un stato (OK/KO) della chiamata;
- Nel payload di richiesta avvio job, è possibile includere informazioni sull'endpoint da chiamare per la risposta. Se presente, la chiamata con il responso deve puntare a questo endpoint, in caso contrario la chiamata punta all'endpoint di default.

Metodo: POST

URL: /api/scan/start

Payload richiesta:


```
1 {
2   "asset": {
3     "brand": "string",
4     "model": "string",
5     "asset_id": "string"
6   },
7   "scanConfig": {
8     "attack_type": "string",
9     "campaign_id": "string",
10    "maximum_duration": "integer | null",
11    "command": "start"
12  },
13  "callbackUrl": "string"
14 }
```

Descrizione payload

- *brand*: marca del dispositivo da scansionare
- *model*: modello del dispositivo da scansionare
- *asset_id*: string
- *attack_type*: tipo di attacco da eseguire (attualmente solo "fuzzer")
- *campaign_id*: identificativo univoco della campagna di test
- *maximum_duration*: (optional) Durata massima del test (valore numerico in secondi, o null per durata infinita)
- *command*: tipo di comando. popolabile solo con start
- *callbackUrl*: (optional, default = /api/v1/scan/results) api sul quale si riceveranno le chiamate contenenti i risultati

Payload risposta:

```
1 {  
2   "status": "string",  
3   "message": "string",  
4   "scan_id": "string"  
5 }
```

Payload ri-risposta

- **status:** ok | ko
- **message:** messaggio esplicativo di errore
- **scan_id:** ID univoco della scansione

2.Interruzione Scansione

- Interrompere scansione

Metodo: POST

URL: /api/scan/stop

Payload richiesta:

```
1 {  
2   "scan_id": "string"  
3 }
```

Descrizione payload

- **scan_id:** id della scansione

Payload risposta:

```
1 {  
2   "status": "string",  
3   "message": "string",  
4   "scan_id": "string"  
5 }
```

Payload ri-risposta

- **status:** ok | ko
- **message:** messaggio esplicativo di errore
- **scan_id:** ID univoco della scansione

3.Pausa Scansione

- Mettere in pausa una scansione

Metodo: POST

URL: /api/scan/pause

Payload richiesta:

```
1 {  
2   "scan_id": "string"  
3 }
```

Descrizione payload

- **scan_id:** id della scansione

Payload risposta:

```
1 {  
2   "status": "string",  
3   "message": "string",  
4   "scan_id": "string"  
5 }
```

Payload ri-risposta

- **status:** ok | ko
- **message:** messaggio esplicativo di errore
- **scan_id:** ID univoco della scansione

4.Riavviare Scansione

- Riavvia una scansione messa in pausa

Metodo: POST

URL: /api/scan/resume

Payload richiesta:

```
1 {  
2   "scan_id": "string"  
3 }
```

Descrizione payload

- **scan_id:** id della scansione

Payload risposta:

```
1 {
2   "status": "string",
3   "message": "string",
4   "scan_id": "string"
5 }
```

Payload ri-risposta

- **status:** ok | ko
- **message:** messaggio esplicativo di errore
- **scan_id:** ID univoco della scansione

5. Ricezione dei risultati della scansione

- Il modulo inrimaONE espone API per ricevere informazioni sul job avviato. L'api è esposta da inrimaONE e il path verrà inserito nella chiave callbackurl nella chiamata di start.

Metodo: POST

URL: /api/v1/accept/scan/results

Payload richiesta:

```
1 {
2   "scan_id": "string",
3   "asset_id": "string",
4   "status": "string",
5   "results": "string",
6   "timestamp": "string"
7 }
```


Descrizione payload

- **scan_id**: ID scansione
 - *commento*: il collegamento tra il job avviato in precedenza e la risposta con i risultati avverrà tramite questo campo
- **asset_id**: id asset
- **status**: ok | ko
- **result**: descrizione risultato del job. Il campo result sarà una stringa con il carattere ";" o "\n" come delimitatore
- **timestamp**: data e ora

Payload risposta:

```
1 {  
2   "status": "string",  
3   "message": "string"  
4 }
```

Payload ri-risposta

- **status**: ok | ko
- **message**: descrizione risultato

PRESUPPOSTI OPERATIVI

Di seguito vengono, infine, sintetizzati quegli elementi, condizioni e ipotesi che si considerano vere e valide prima di avviare il progetto di sviluppo, tali anche per pianificare le attività, ossia i presupposti operativi (Business e Tecnici).

Ai fini dell'esposizione si riportano sia i presupposti generali - riferibili allo sviluppo della soluzione in una condizione di funzionamento - che quelli specifici esclusivamente alla POC.

GENERALI

Business

1. funzionamento del modulo esterno di scansione del Devices (l'OT Box). Eventuali malfunzionamenti della soluzione, non garantirebbero lo svolgimento delle analisi. L'OT Box assume quindi un ruolo essenziale per il funzionamento della soluzione;
2. presenza di trigger per l'avvio, la pausa, la ripresa e l'arresto delle rilevazioni e quindi la comunicazione tra il tool e l'OT Box. Qualora le configurazioni di tali sistemi fossero modificate, non potrebbe essere garantito il funzionamento del prototipo.

Tecnici

1. utilizzo di tecnologia REST per le API;
2. presenza di un identificativo univoco (c.d. "scan_id") essenziale per associare le risposte dell'OT Box agli asset corrispondenti nel modulo di Asset Management in inrimaONE;
3. capacità di memorizzazione delle informazioni scambiate durante le interazioni da parte dell'OT Box (scenario funzionale dell'avvio scansione, es: callback url di una scansione avviata e messa in pausa);
4. la risposta dal sistema di scansione sarà una stringa di testo con i risultati (sia del device OT che dell'interpretazione della componente di Machine Learning).

SPECIFICI POC

Business

1. Oltre il presupposto di business generale 1 (sez. precedente), ai fini del funzionamento della PoC, è necessario il funzionamento del solo trigger di avvio delle rilevazioni (punto 2 dei presupposti generali di business), con conseguente chiamata della componente OT all'API esposto dal modulo di Asset Management per la ricezione dei risultati.

Tecnici

1. Oltre tutti i presupposti tecnici generali (sez. precedente), ai fini del funzionamento della POC, per semplificare l'interazione si è concordato di procedere senza protocollo di autenticazione per la comunicazione tra le soluzioni (inrimaONE e OT box).

Se tali i presupposti operativi non si verificassero, le operazioni pianificate, o il funzionamento del prototipo, potrebbero non essere garantiti e/o produrre risultati in linea con quanto esposto nella presente sezione.

DIPENDENZE

Per il completamento dei test di integrazione e messa in funzione dell'intera soluzione dev'essere completata e attiva la componente esterna di scansione delle vulnerabilità (OT Box).

3 Design dell'architettura OT

OT-BOX

L'OT BOX rappresenta il cuore operativo dell'architettura di sicurezza e testing descritto nello schema precedente. Il suo compito principale è quello di fungere da proxy intelligente tra il sistema di gestione delle vulnerabilità (Asset & Vulnerability Management Software) e i dispositivi OT di campo, come ad esempio gli Smart Meter. All'interno dell'OT BOX è integrata una piattaforma complessa e modulare che consente l'orchestrazione, l'invio e il monitoraggio di campagne di attacco controllato, come ad esempio tecniche di fuzzing o denial of service (DoS), per la valutazione della resilienza e della robustezza dei dispositivi.

Interfaccia con inrimaONE

L'OT BOX espone un'interfaccia REST, sviluppata in Python tramite la libreria FastAPI, che consente di accettare richieste provenienti dall'Asset & Vulnerability Management Software, denominato inrimaONE. Questa interfaccia è progettata per ricevere input strutturati che descrivono la campagna di attacco desiderata, includendo informazioni come:

- tipologia di attacco (Fuzzing, DoS, etc.);
- parametri dell'attacco (es. intensità, durata, intervalli, pattern di test);
- target specifico (es. ID dello smart meter o gruppo di dispositivi);
- orari di avvio e fine;
- modalità di monitoraggio e logging;

L'interfaccia REST facilita l'automazione e la scalabilità, rendendo possibile l'integrazione dell'OT BOX in sistemi di orchestrazione più ampi.

Per maggiori informazioni sulle modalità di interfacciamento e sui dati passati si può fare riferimento al capitolo precedente.

Una volta ricevuta la richiesta via API, il componente applicativo interno dell'OT BOX, denominato **OT APPLICATION (proxy)**, si occupa di elaborare le informazioni. Al suo interno è presente un MUX (multiplexer) che indirizza le chiamate verso il modulo di attacco appropriato.

Nello scenario specifico descritto, l'attacco selezionato è il Fuzzing. Il Fuzzer è pre-caricato nel sistema ed è configurato per essere parametrizzato in base alle richieste. Tale modulo si occupa di generare pacchetti con contenuti anomali, randomizzati o costruiti per stimolare comportamenti inattesi del dispositivo target, come lo smart meter. Oltre al modulo Fuzzer, il MUX può anche indirizzare verso altri moduli, come quello DoS. Tutti i moduli sono caricati a priori nell'OT BOX per garantire una risposta rapida ed efficiente.

Una volta definita la campagna, l'informazione viene passata al modulo Sender/Receiver, che si occupa dell'effettiva comunicazione con il dispositivo target. Questo modulo implementa protocolli industriali specifici, come DLMS, per l'interazione con gli Smart Meter. Il Sender/Receiver agisce come un trasmettitore di pacchetti fuzzati, seguendo le regole della campagna ricevuta. Allo stesso tempo, si occupa della ricezione delle risposte e del tracciamento dei comportamenti del dispositivo, registrando eventuali crash, anomalie di protocollo, o risposte impreviste. Il modulo è anche responsabile del monitoraggio temporale: verifica il rispetto dei tempi di avvio e stop della campagna e garantisce che le comunicazioni avvengano in un contesto controllato.

Un aspetto fondamentale del modulo Sender/Receiver è la sua capacità di operare anche a basso livello in quanto incorpora le interfacce necessarie per la comunicazione con una vasta gamma di dispositivi OT. Questo include la gestione diretta di bus industriali e interfacce di comunicazione che possono essere riprodotte in ambiente virtuale come:

- CAN Bus
- Modbus RTU
- Wireless M-Bus
- Infrared (IR)
- RS-485
- SPI
- I2C
- P1 Port

- altri standard diffusi nel panorama dell'automazione industriale.

Attraverso l'utilizzo di driver specializzati e schede di interfaccia, il modulo può inviare pacchetti direttamente sui layer fisici dei dispositivi, bypassando gli stack software tradizionali per simulare scenari realistici e testare la resilienza del sistema nel suo complesso. Ciò rende l'OT BOX particolarmente adatto a testare dispositivi embedded e sensori in ambienti industriali complessi, dove la comunicazione avviene spesso su livelli non standardizzati. Questa capacità di interfacciamento a basso livello è cruciale per eseguire attacchi sofisticati e realistici, garantendo al contempo un controllo preciso sulla natura e la forma dei dati trasmessi, così come sul timing e sulla sequenzialità degli stimoli. Uno degli elementi distintivi dell'OT BOX è la presenza di un modulo AI, che consentirà l'analisi avanzata dei dati raccolti. I flussi in ingresso e in uscita dal modulo Sender/Receiver saranno inoltrati all'AI per essere analizzati attraverso tecniche di machine learning. L'obiettivo principale è individuare pattern anomali, correlazioni complesse e comportamenti che possano sfuggire ad un'analisi tradizionale. Ad esempio, il sistema potrà:

- identificare sequenze di input che causano latenze elevate o risposte errate;
- classificare il livello di vulnerabilità sulla base di reazioni precedentemente apprese;
- predire possibili crash futuri o condizioni di errore.

Questa componente rappresenta un passo importante verso l'automazione dell'analisi della sicurezza OT, permettendo una valutazione più intelligente e proattiva. Tuttavia, è importante evidenziare che l'efficacia di tale componente dipende fortemente dalla presenza di una fase preliminare di apprendimento (learning), in cui i modelli vengono addestrati su dataset rappresentativi dei comportamenti normali e anomali dei dispositivi OT. Tale fase richiede tempo, risorse computazionali e l'acquisizione di dati reali in quantità sufficiente.

Nel contesto del presente progetto, per ragioni legate alla tempistica e agli obiettivi a breve termine, la fase di apprendimento e addestramento dei modelli AI non verrà implementata. L'architettura è comunque predisposta per un'integrazione futura di questa funzionalità, che potrà essere attivata non appena le condizioni progettuali e operative lo permetteranno.

Nei successivi paragrafi saranno esaminati in dettaglio gli elementi fondamentali che costituiscono l'OT-BOX. Considerata tuttavia la difficoltà di disporre di uno Smart Meter reale dotato delle chiavi di comunicazione, al fine di verificare la funzionalità dell'OT-BOX si è optato per l'utilizzo di uno smart meter simulato. Questa scelta ha permesso di testare in maniera efficace i flussi di comunicazione e le logiche interne del sistema, garantendo comunque una validazione significativa delle funzionalità implementate.

SMART METER: DIGITAL TWIN

È stato realizzato un gemello digitale di uno smart meter all'interno dell'ambiente OT, utilizzando simulatori che ricreano in modo fedele i sistemi fisici e le interfacce operative. Questa soluzione consente di:

- valutare la resilienza dei sistemi OT di fronte a potenziali attacchi informatici, eseguendo test in un ambiente virtuale controllato;
- formare il personale sulla gestione e risposta a incidenti di sicurezza, senza impattare sull'operatività dei sistemi di produzione reali;
- accelerare lo sviluppo e la sperimentazione, evitando la necessità di allestire test-bench fisici per ogni dispositivo, con un significativo risparmio di tempo e risorse;
- generare grandi volumi di dati utili per l'analisi, lo sviluppo e la validazione di strategie difensive, contribuendo a un miglioramento continuo della postura di sicurezza.

L'adozione del gemello digitale non altera l'iter progettuale previsto, ma lo arricchisce e lo rende più flessibile in vista di sviluppi futuri.

Librerie Utilizzate

Per realizzare questo ambiente di test, l'architettura dell'OT Box sfrutta principalmente due librerie Open Source: **Gurux DLMS Library** e **Boofuzz**.

Gurux DLMS Library

La libreria Gurux DLMS è un insieme di librerie open source che implementano il protocollo DLMS/COSEM, lo standard internazionale per la comunicazione e la gestione dei dati dei dispositivi smart meter. Questa libreria consente di:

- costruire e interpretare i messaggi DLMS/COSEM (APDU), gestendo operazioni di lettura, scrittura e autenticazione;
- mappare oggetti e attributi secondo il modello COSEM, facilitando il lavoro con le complesse strutture dei dati in sistemi di misurazione;
- integrare la gestione degli OBIS code, che identificano i vari parametri e registri misurati in un contesto di smart metering.

Utilizzando la Gurux DLMS Library, gli sviluppatori possono simulare il comportamento di dispositivi reali e analizzare le risposte in maniera dettagliata, rendendo questa libreria uno strumento essenziale per chi opera nel settore del metering intelligente. Maggiori dettagli e documentazione sono disponibili sul sito ufficiale di Gurux (Gurux.org) [1].

Boofuzz

Boofuzz è un framework open source per il fuzzing, sviluppato in Python e derivato dal noto progetto Sulley. Questa libreria consente di automatizzare il processo di test attraverso la generazione di input casuali o malformati, simulando attacchi reali e cercando di identificare vulnerabilità e bug nei sistemi. Le caratteristiche principali di Boofuzz includono:

- la possibilità di definire strutture di messaggio complesse tramite blocchi, stringhe e valori statici, facilitando il testing di protocolli binari o di testo;
- la gestione automatizzata del processo di invio dei test case e della raccolta delle risposte, con funzionalità integrate per il logging degli errori e la gestione dei timeout;
- un'architettura modulare che permette di integrare il fuzzing in diversi ambienti, inclusi i protocolli di rete, rendendo possibile l'interazione con smart meter simulati o dispositivi reali.

Grazie a Boofuzz, è possibile esporre il sistema a innumerevoli varianti di input, aumentando le probabilità di individuare comportamenti anomali e potenziali falle di sicurezza. Informazioni dettagliate e la documentazione ufficiale possono essere trovate su GitHub di boofuzz.

Architettura del Programma

Il design dell'architettura OT si articola in tre moduli fondamentali e dal flusso principale che li gestisce:

Modulo Smart Meter Simulato

- **Implementazione:** attraverso la funzione `digital_twin_server()`, il sistema simula il comportamento di uno smart meter reale;
- **Funzionamento:** il server, che opera sulla porta 4060, risponde ai messaggi DLMS/COSEM con una risposta predefinita e viene eseguito in un thread separato per garantire l'indipendenza del dispositivo simulato.

Modulo DLMS Sender/Receiver

- **Implementazione:** prevalentemente mediante la funzione `send_request()`, questo modulo funge da ponte tra il fuzzer e il dispositivo simulato;
- **Funzionalità:** si occupa di inviare i messaggi generati dal fuzzer, ricevere le risposte e gestire errori e timeout, integrandoli in un sistema di logging.

Modulo Fuzzer

- **Implementazione:** La funzione `start_fuzzing()` definisce la struttura del protocollo DLMS/COSEM e sfrutta Boofuzz per generare varianti dei messaggi.
- **Funzionalità:** Coordina l'intero processo di fuzzing, consentendo test iterativi e approfonditi per identificare eventuali vulnerabilità nel sistema.

Tutti gli eventi generati dai tre moduli vengono registrati in un file di log che può essere utilizzato per verificare il comportamento del sistema e i dati provenienti dal Modulo **DLMS Sender/Receiver possono essere utilizzati per l'addestramento e il test del modulo AI.**